

REVISTA TÓPICOS

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA EMPRESAS INTERNACIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.13119533

Diego Liberato Frota¹

RESUMO

Analisando os negócios internacionais, é fácil citar que as empresas enfrentam desafios que dificultam a gestão corporativa, necessitando tomar decisões rotineiramente que impactam o ciclo de vida empresarial. Para isso, as empresas buscam estratégias e ações que possam contribuir diretamente para gestão e que potencializem o crescimento empresarial. Partindo desse contexto, a contabilidade gerencial se apresenta como uma das principais áreas que utilizam eficazmente as ferramentas que ajudam e contribuem como apoio as tomadas de decisões realizadas pela gestão empresarial. Com isso, o estudo teve como objetivo apresentar as principais ferramentas da contabilidade gerencial executiva que apoiam no processo decisório e de que forma contribui para os negócios internacionais. Para um melhor desenvolvimento do estudo, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e com abordagem qualitativa. As principais fontes de pesquisas foram livros, Google acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações (BDTD). Como resultados da pesquisa, apresenta-se a

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

contabilidade gerencial não apenas fornece dados financeiros essenciais, mas também suporta a gestão estratégica em um contexto internacional, ajudando as empresas a alcançarem seus objetivos de forma eficiente e sustentável em mercados globais diversificados. Com isso, conclui-se que a contabilidade gerencial é indispensável para os negócios internacionais, estando diretamente interligada aos impactos globais da organização e aplicando ferramentas que agregam aos desempenhos dos resultados.

Palavras-chave: Contabilidade. Gestão. Empresa. Negócios internacionais.

ABSTRACT

Analyzing international business, it is easy to mention that companies face challenges that make corporate management difficult, requiring them to routinely make decisions that impact the business life cycle. To achieve this, companies seek strategies and actions that can directly contribute to management and enhance business growth. Based on this context, management accounting presents itself as one of the main areas that effectively use tools that help and contribute to support decision-making carried out by business management. Therefore, the study aimed to present the main tools of executive management accounting that support the decision-making process and how it contributes to international business. To better develop the study, bibliographical research and a qualitative approach were used. The main sources of research were books, Google Scholar, SciELO (Scientific Electronic Library Online) and the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD). As research results, management accounting not only provides essential financial data, but also supports strategic management in an international context, helping

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

companies achieve their objectives efficiently and sustainably in diversified global markets. With this, it is concluded that management accounting is indispensable for international business, being directly linked to the organization's global impacts and applying tools that add to results performance.

Keywords: Accounting. Management. Company. International Business.

1 Introdução

Na atualidade, empreender e criar o próprio negócio se tornou uma responsabilidade que poucas pessoas desejam assumir, principalmente por ser visto como um risco, podendo criar a empresa e ela conseguir crescimento e expansão ou até mesmo ser forçada a sair do mercado por vários motivos, entre eles a dificuldade financeira de ser manter, problemas no gerenciamento e o aumento da competitividade.

Para ser possível buscar uma estabilidade e crescimento no mercado, as empresas necessitam de uma departamentalização, ou seja, uma organização por cargos e setores que sejam capazes de assumir atividades que, ao serem somadas, gerem retornos financeiros para organização. Com isso, determinar os setores e atividades são cruciais para o processo de evolução, estando a contabilidade como uma das áreas indispensáveis para criação e manutenção empresarial.

A contabilidade além de fundamental para empresa, proporciona informações e dados precisos que favorece a gestão empresarial, pois através destes, a empresa consegue analisar, planejar e tomar decisões.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Somados a isso, uma administração empresarial com êxito e excelência só é possível desde que haja uma gestão contábil efetiva, auxiliando assim no crescimento sustentável da organização.

A pesquisa em desenvolvimento tem como principais problemáticas: qual a importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização e quais as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações?

Como respostas provisórias, apresenta-se que toda empresa está em atuação numa visão global, podendo contribuir ou ser afetada por decisões. Para isso, a contabilidade gerencial assume papel de relevância com a construção e elaboração de informações que apoiam diretamente ao processo decisório, contribuindo assim com a gestão executiva organizacional. Além disso, a contabilidade demanda de ferramentas cruciais onde é possível citar o fluxo de caixa, benchmarking e balanced scorecard utilizadas para obtenção de dados estratégicos que ajuda a empresa a identificar aspectos positivos e aspectos de melhorias.

A pesquisa tem o objetivo de apresentar as principais ferramentas da contabilidade gerencial executiva que apoiam no processo decisório e de que forma contribui para os negócios internacionais. Para ser possível o desenvolvimento do estudo, será realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo De Sousa et al., (2021) é embasada em obras já publicadas e que possui relevância à temática pesquisada, possibilitando também novas interpretações acerca do assunto. Ainda seguindo a metodologia, quanto

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

aos objetivos, o estudo se classifica como exploratório e descritivo, e com abordagem qualitativa, que conforme Leite & Rocha (2019) esta abordagem utiliza-se da interpretação dos autores, baseada em dados não estatísticos.

Entretanto, vale salientar que a contabilidade gerencial não são apenas números, podendo ser considerado também como um conjunto de procedimentos técnicos que ao serem combinados, proporcionam informações precisas e valiosas. De acordo com Lucca et al., (2019) a contabilidade gerencial é responsável por fornecer dados para todos os níveis da empresa, potencializando as tomadas de decisões.

O estudo em construção tem relevância, pois está desenvolvido com base sólida e com referências significantes sobre o papel da contabilidade gerencial para os negócios internacionais. Somando ao aspecto anterior, a pesquisa contribuirá como fonte de informações para comunidade acadêmica e empresarial, mostrando a real importância dessa área para a sustentação no mercado competitivo.

Para o desenvolvimento da pesquisa, estruturou-se o referencial teórico em evolução da contabilidade gerencial, com abordagem geral da história, evolução do processo contábil, conceitos, definições e sua aplicação atualmente. Em complementação, o estudo conta com o subtópico o papel da contabilidade gerencial nos negócios internacionais, na qual abordará a importância e as ferramentas da contabilidade para apoio as decisões empresariais.

REVISTA TÓPICOS

2 Evolução da Contabilidade Gerencial

O surgimento da contabilidade deu-se ainda na idade primitiva, onde o homem passou a ter a necessidade de organização e controle dos bens e riquezas com a finalidade de obter lucros futuros. Com o início das práticas, os resultados e lucros de atividades de controle passaram a ser eficazes e com isso os níveis de exigências aumentaram e conseqüentemente o avanço por novos métodos de organização foram surgindo, forçando assim uma evolução constante.

A medida que a demanda aumentava, maiores e melhores práticas haveriam necessidade de ser implementadas. Com isso, Silva & Campos (2022) afirmam que, a contabilidade desde o surgimento tem como finalidade mensurar resultados e organizar atividades por meio de métodos e ferramentas aplicadas. Entretanto, com o passar do tempo, a mesma foi evoluindo, deixando de ser apenas uma atividade, passando a se tornar uma área de desenvolvimento contínuo e de relevância para as empresas.

A trajetória evolutiva da contabilidade gerencial traz de forma completa o importante avanço do homem juntamente com a sociedade, pois são através destes, que ocorrem as principais mudanças sempre com finalidade de trocas e negociações econômicas, precisando assim de um sistema que permita realizar funções desde a identificação de informações até a emissão de dados que contribua com o processo de tomada de decisões.

Contudo, segundo De Oliveira (2022), defini que após o início do século XXI, o avanço tecnológico e industrial forçou o crescimento da

REVISTA TÓPICOS

contabilidade gerencial de forma incessante, potencializando-a como uma ferramenta extraordinária que obtêm informações e transforma-as em dados utilizados como suporte e apoio para tomadas de decisões operacionais, táticas e estratégicas.

Para Pazetto et al., (2019) defini que, para as empresas tomarem decisões assertivas, são necessárias que as mesmas possuam informações confiáveis e em um tempo hábil, podendo proporcionar uma melhor análise de dados e conseqüentemente decidir alternativas viáveis. Ainda seguindo na perspectiva do autor, as organizações utilizam da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão que está em contribuição contínua com a gestão organizacional.

Na atualidade, a contabilidade gerencial tem direcionamento mercadológico, ou seja, trabalha com finalidade de melhorias e desempenho de resultados. Conforme é sabido, a contabilidade gerencial tem atuação estratégica, enquanto a contabilidade tradicional visa apenas o controle fiscal e financeiro. De acordo com Da Costa et al., (2020) a gerencial contribui através do planejamento, avaliação e controle que apoiam os administradores nas decisões e que devem estar conforme com os objetivos empresariais.

Por fim, evidencia-se que aplicabilidade da contabilidade gerencial numa empresa é fator indispensável, pois essa área atua com função de apoiar os gestores para os cenários mais críticos, como também orientar para as melhores decisões a serem tomadas, contribuindo assim para empresa conseguir um excelente posicionamento de mercado.

REVISTA TÓPICOS

2.1 O papel da contabilidade gerencial nos negócios internacionais

A contabilidade gerencial desempenha um papel essencial e estratégico para os negócios internacionais, sendo um instrumento fundamental para as empresas que atuam em mercados globais e buscam expandir suas operações além das fronteiras nacionais. A contabilidade gerencial é responsável por fornecer informações valiosas e relevantes para a gestão eficaz e assertiva de uma organização, possibilitando uma visão clara e precisa da situação financeira, operacional e estratégica da empresa em ambientes internacionais.

Com o avanço mercadológico e competitivo, a demanda de internacionalização das empresas se tornou estratégia frequente e comum como forma de expansionismo corporativo, exigindo cada vez mais ferramentas que possibilite um apoio nos direcionamentos e nas tomadas de decisões. Para isso, a contabilidade auxilia através da elaboração de relatórios, análises financeiras, fornece dados essenciais para a avaliação do desempenho das operações no exterior e permite identificar oportunidades de crescimento, tendências de mercado e possíveis ameaças.

Em um cenário globalizado e altamente competitivo, a contabilidade gerencial desempenha um papel crítico, auxiliando as empresas na tomada de decisões estratégicas e na definição de metas e objetivos para alcançar sucesso nos mercados internacionais. De acordo com Da Silva (2020) o objetivo da contabilidade gerencial é analisar o passado, executar o presente e projetar o futuro organizacional. A autora afirma, ainda, que se

REVISTA TÓPICOS

utiliza de indicadores financeiros, contábeis e de desempenho para realizar um gerenciamento efetivo empresarial.

Com a diversidade de moedas, regulamentações fiscais e culturais em diferentes países, as empresas enfrentam desafios significativos para manter o controle de seus custos, gastos e garantir a rentabilidade de suas operações no exterior. Para isso, a contabilidade gerencial é fundamental para o controle e a maximização da eficiência em operações internacionais. Segundo Libralon (2022) a contabilidade gerencial utiliza ferramentas que possibilita a produção, armazenamento, acesso e transmissão de dados organizacionais.

Outro aspecto crucial da contabilidade gerencial para os negócios internacionais é a gestão de riscos. Ao atuar em mercados globais, as empresas estão sujeitas a uma série de fatores de risco, como flutuações cambiais, instabilidade política, mudanças na legislação local e concorrência acirrada. A contabilidade gerencial fornece também ferramentas e indicadores para realizar uma análise de riscos abrangente e eficaz, permitindo às empresas identificar e mitigar possíveis ameaças que possam impactar suas operações internacionais.

Como ferramentas utilizadas pela contabilidade gerencial aos negócios internacionais é possível citar a análise de custos, análise de pontos de equilíbrio, Balanced Scorecard (BSC), análise SWOT e Benchmarking. Essas e outras ferramentas ajudam os gestores a tomar decisões informadas, a controlar operações e a otimizar resultados em ambientes empresariais globais e complexos.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Conforme Lima (2022) define o Balanced Scorecard (BSC) como uma das principais ferramentas aplicadas aos negócios internacionais, pois visa equilibrar o desempenho organizacional sobre a perspectiva financeira, visão dos clientes, mudanças dos processos internos e da aplicação de aprendizagem e crescimento. Segunda autora, a análise SWOT também é relevante, pois é uma ferramenta versátil que pode ser aplicada em diversos contextos, desde a análise de uma empresa em totalidade até a avaliação de projetos específicos, produtos ou até mesmo decisões estratégicas.

Para De Sá et al., (2021) o Benchmarking refere-se ao processo de comparar o desempenho, práticas e resultados de uma organização com as melhores práticas de empresas de outros países. É uma técnica estratégica que permite às organizações identificar oportunidades de melhoria, aprender com líderes de mercado global e adaptar essas práticas para melhorar seu próprio desempenho competitivo.

Em síntese, a contabilidade gerencial é uma ferramenta indispensável para os negócios internacionais, proporcionando informações essenciais para a tomada de decisões estratégicas, controle de custos, avaliação de desempenho e gestão de riscos. Por meio dela, as empresas podem aumentar sua eficiência operacional, maximizar seus resultados e garantir a sustentabilidade e competitividade de suas operações em um ambiente global em constante transformação.

3 Considerações Finais

REVISTA TÓPICOS

Com base nos estudos, evidenciou-se a relevância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais, estando a mesma como suporte direto a gestão e contribuindo de forma significativa para as empresas. Enfatiza, ainda, que a contabilidade gerencial possibilita as empresas identificarem problemas ou gargalos corporativos e realizam ações precisas para tomadas de decisões.

Contudo, uma série de benefícios são notáveis e podem ser utilizados através da aplicabilidade da contabilidade gerencial, citando principalmente as ferramentas como análise de custos que serve principalmente para entender e gerenciar os custos envolvidos nas operações, produtos ou serviços oferecidos pela empresa e a análise de pontos de equilíbrio que é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira de uma empresa, utilizada principalmente para determinar o quantitativo de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas corporativas.

Além dessas citadas, outras como Balanced Scorecard (BSC), análise SWOT e Benchmarking são cruciais e devem ser utilizadas para um melhor resultado. Com isso, uma contabilidade gerencial efetiva possibilita uma melhor gestão empresarial e conseqüentemente potencializa alavancagem de negócio.

O estudo proporcionou uma análise sistêmica através da compreensão do problema proposto e obedecendo aos critérios estabelecidos. A pesquisa enaltece através das hipóteses confirmadas e sugere novos estudos para complementação e aprofundamento do tema. Contudo, o objetivo geral foi

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

alcançado através das explicações realizadas sobre apresentar as principais ferramentas da contabilidade gerencial executiva que apoiam no processo decisório e de que forma contribui para os negócios internacionais.

Ressalta que, a pesquisa bibliográfica também proporcionou uma análise estruturada, fato que se apresentou base sólida para conclusões supracitadas. Por tais motivos, reforça a importância e relevância da contabilidade gerencial para gestão e evolução dos negócios internacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Da Costa, W. P. L. B., da Silva, J. D., de Oliveira, A. D., de Almeida, L. B., & da Silva, M. E. D. (2020). Utilização da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. *Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação*, 2(2), 49-58. Disponível em: <https://doi.org/10.33871/26747170.2020.2.2.3269>. Acesso em: 18 de junho de 2024.

Da Silva, L. M. M. (2020). Contabilidade gerencial. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/40383/1/rejane+> Acesso em: 18 de junho de 2024.

De Oliveira, I. L. M. (2022). A evolução da contabilidade gerencial. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/65096/1/ingrid_ Acesso em: 14 de junho de 2024.

REVISTA TÓPICOS

De Sá, A. F., da Silva, A., Ramalho, F. P., Loiacono, G., Araquan, M. S. B., & Carvalhar, N. M. (2020). Benchmarking e gestão do conhecimento: análises e proposição de ferramenta para empresas de consultoria em São Bernardo do Campo. FTT Journal of Engineering and Business. Disponível em: <https://sajournal.cefsa.org.br/index.php/FTT/article/view/126>. Acesso em: 18 de junho de 2024.

De Sousa, A. S., De Oliveira, G. S., & Alves, L. H. (2021). A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. Cadernos da FUCAMP, 20(43). Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acesso em: 11 de junho de 2024.

Leite, R., & Rocha, G., de A. (2019). Desenho de pesquisa, inferência e causalidade: caminhos entre a abordagem qualitativa e quantitativa. Revista Eletrônica de Ciência Política, 10(1), p. 107-119. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/politica/article/download/61004/40462>. DOI: 10.5380/recp.v%vi%i.61004. Acesso em 08 de junho de 2024.

Libralon, C. M. (2022). Importância da contabilidade gerencial na tomada de decisões. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/46458/1/camila%20moura%20libralon%20-%20tcc%20ci%c3%aancias%20cont%c3%a1beis.pdf>. Acesso em: 17 de junho de 2024.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Lima, J. N. E. (2022) A contabilidade gerencial e sua contribuição para a expansão empresarial. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/53318/1/juliana+nogueira+esteves+lima.pdf>. Acesso em: 17 de junho de 2024.

Lucca, Caetano., Chagas, Cleiton., Polak, Diliany., Rubbo, Ketlin. (2019). Contabilidade Gerencial. Disponível em: <https://www.periodicos.uniuv.edu.br/enaproc/article/view/609>. Acesso em: 14 de junho de 2024.

Silva, W., & de Campos, J. C. (2020). A importância da Contabilidade gerencial. Monografias Brasil escola. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/65096/1/ingridluizamartinsdeoliveira.pdf>. Acesso em: 15 de junho de 2024.

Pazetto, C. F., dos Santos, V., & Beuren, I. M. (2019). Abordagens da contabilidade gerencial em periódicos brasileiros. Enfoque: Reflexão Contábil, 38(1), 47-65. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3071/307160600006/307160600006.pdf>. Acesso em: 16 de junho de 2024.

¹ Mestrando em Administração de Empresas pela Must University. E-mail. diegofrota13394@student.mustedu.com